

УДК 376.2

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**RESEARCH OF THE RELATION OF STUDENTS TO INCLUSIVE EDUCATION AT
THE TRANSBAIKALIA STATE UNIVERSITY**

©**Кохан С. Т.**

канд. мед. наук

*Забайкальский государственный университет,
Региональный центр инклюзивного образования*

г. Чита, Россия, ispsmed@mail.ru

©**Kokhan S.**

*M.D., Transbaikalia state university, Regional center of
inclusive education, Chita, Russia, ispsmed@mail.ru*

©**Патеев А. В.**

д-р мед. наук

*Забайкальский государственный университет
г. Чита, Россия, ispsmed@mail.ru*

©**Pateyuk A.**

*Dr. habil., Transbaikalia state university
Chita, Russia, ispsmed@mail.ru*

©**Антонов В. Л.**

*Забайкальский государственный университет
г. Чита, Россия, ispsmed@mail.ru*

©**Antonov V.**

*Transbaikalia state university
Chita, Russia, ispsmed@mail.ru*

Аннотация. В статье исследуются проблемы инклюзивного образования, вопросы по организации учебного процесса и развития студентов с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском университете. Целью исследования является анализ состояния совместного обучения здоровых студентов со студентами с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском государственном университете. Во многих образовательных учреждениях создаются благоприятные условия для совместного обучения здоровых студентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организационно-управленческие, методические, педагогические. Но все, же следует отметить, что уровень психологической и технологической готовности педагогов к инклюзивному образованию студентов с ОВЗ пока недостаточен, о чем свидетельствует опыт такого обучения Забайкальского государственного университета. Авторы обращают внимание на непригодность условий и финансирования в высших учебных заведениях; отсутствие квалифицированных преподавателей; отсутствие подготовленных программ и специализированных материалов; выявляет основные принципы инклюзивного образования.

Abstract. In article problems of inclusive education, questions on the organization of educational process and development of students with limited opportunities of health at the Transbaikalia university are researched. A research purpose was to analyse a condition of coeducation of healthy students with students with limited opportunities of health at the Transbaikalia state university. The analysis of a condition of inclusive education in Zabaykalski

Krai showed that in many educational institutions favorable conditions for coeducation of healthy students and students with limited opportunities of health, including organizational and managerial, methodical, pedagogical are created. But everything, it should be noted that the level of psychological and technological readiness of teachers for inclusive education of students with limited opportunities of health is still insufficient about what it witnesses experience of such training of the Transbaikalia state university. Authors pays attention to impracticality of conditions and financing in higher educational institutions; absence of skilled teachers; lack of the prepared programs and specialized materials; reveals the basic principles of inclusive education.

Ключевые слова: инклюзивное образование, студент с ограниченными возможностями здоровья, качество усуг в высших учебных заведениях.

Keywords: inclusive education, the student with limited opportunities of health, service quality in higher educational institutions.

Актуальность выбранной темы обусловлена приоритетным направлением развития социально–образовательной политики государства в сфере инклюзивного образования, а также необходимостью формирования безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Цель: проанализировать состояние совместного обучения здоровых студентов со студентами с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском государственном университете.

При написании статьи были использованы: личностно–деятельностный подход, который раскрывает деятельность субъектов как условие формирования их личности [1]; аксиологический подход, который рассматривает организацию ценностных ориентаций, образующих содержательную часть подготовки преподавателей и выражающих внутреннее основание их отношений и позиций к инклюзивному образованию в целом и людям с ОВЗ [2].

Теоретическая важность исследования выражается в раскрытии механизма правового влияния на социальные отношения, которые складываются в сфере оказания просветительных услуг студентам с ОВЗ и линий его осуществления в образовательных организациях.

Практическая значимость содержится в возможности применения полученных результатов исследования в деятельности начальников образовательных организаций, юристов в области образования, родителей, у которых имеются дети с ОВЗ.

Для решения установленных задач были использованы эмпирические (анкетирование и математическая обработка итогов опытно–поисковой деятельности) методы.

Научная новизна статьи заключается в эмпирическом исследовании инклюзивного образования молодежи Забайкальского края на площадке Забайкальского государственного университета.

Инклюзивное образование — это процесс обучения, при котором все люди, вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных, культурно–этических, языковых и других специфик проходят совместное обучение.

Задачи инклюзивного образования заключаются во включении всех людей в образовательную систему и обеспечении их равноправием [3]. Система инклюзивного образования содержит в себе образовательные организации среднего, среднего профессионального и высшего образования. Целью такой системы считается формирование безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ОВЗ. Такая совокупность мер предполагает как техническое обеспечение образовательных организаций, так и разработку особых учебных курсов для преподавателей и обучающихся, которые направлены на формирование их взаимодействия с людьми с ОВЗ. Кроме всего прочего

нужны особые программы, которые направлены на упрощение процесса адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях [4].

Опытно–исследовательская работа проводилась на базе Забайкальского государственного университета. Цель анкетирования: изучить мнение учащихся и педагогов по поводу обучения студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении. Было охвачено 149 респондентов, из них 100 обычных студентов и 49 студентов с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам анкетирования здоровых студентов можно сделать следующие выводы: во-первых, студенты университета уверены в качественности и доступности преподавания предметов в вузе для студентов с ограниченными возможностями здоровья; во-вторых, большинство из них довольны совместным обучением со студентами с ограниченными возможностями здоровья; в-третьих, студенты с пониманием относятся к тем трудностям, которые испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья в период обучения; в-четвертых, большинство студентов частично удовлетворительно оценивают степень материально–технического оснащения классных кабинетов и лабораторий для студентов с ограниченными возможностями здоровья; в-пятых, студенты оценивают свои взаимоотношения с одноклассниками, имеющими ограниченные возможности здоровья как теплые или нейтральные, что в большей степени способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе и формированию устойчивого положительного отношения к людям с ОВЗ.

Результаты анкетирования студентов с ОВЗ несколько отличались от таковых у здоровых студентов. Так студенты с ОВЗ отмечали, что атмосфера в группе между студентами и студентами с ОВЗ не всегда дружелюбна. По мнению последних, отношение к ним более равнодушное, чем благожелательные. Студенты с ОВЗ, как и обычные студенты в целом уверены в качественности преподаваемых предметов в вузе для студентов с ограниченными возможностями здоровья; 40% респондентов считают, что трудности возникают часто, так, при оценки возможности использовать при изучении учебных предметов специальные учебники и технические средства обучения (компьютерные тренажеры, специальное программное обеспечение и пр.), большинство респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, что указывает на отсутствие развитой инфраструктуры в учебной заведении. Следует отметить то, что многие студенты с ОВЗ оценивают свои взаимоотношения с педагогами и сотрудниками университета как деловые и конструктивные, а также 60% респондентов, в общем довольны обучением что положительным образом сказывается на образовательный процесс в целом.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

К основным проблемам, возникающим в системе высшего образования в Забайкальском государственном университете относятся: непригодность условия и финансирования в высших учебных заведениях, как следствие — неполный охват потребностей студентов с инвалидностью; отсутствие дифференциального подхода образовательных сред и условий, разницы в направлениях подготовки; отсутствие адаптированной учебной программы и учебных планов, включающих индивидуальные сроки и объем освоения учебных дисциплин для студентов с особыми образовательными потребностями; неготовность преподавателей и отсутствие у них навыков общения со студентами с ОВЗ.

Эмпирическое исследование состояния инклюзивного образования в Забайкальском государственном университете позволяет отметить среди положительных сторон исследования желание студентов проходить обучение совместно со студентами с ограниченными возможностями здоровья, а также стремление студентов с ОВЗ получить высшее образование в Забайкальском государственном университете, готовность преподавателей получать навыки, необходимые для обучения всех студентов с инвалидностью, развивать и совершенствовать свое профессиональное мастерство.

Отрицательным является незнание некоторыми преподавателей университета термина «инклюзивное образование», отсутствие современной материально–технической оснащённости аудиторий, большого количества студентов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе, материальной и психологической поддержки преподавателям, обучающих студентов с ОВЗ.

Анализ состояния инклюзивного образования в Забайкальском крае показал, что во многих образовательных учреждениях создаются благоприятные условия для совместного обучения здоровых студентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организационно–управленческие, методические, педагогические. Но все же следует отметить, что уровень психологической и технологической готовности педагогов к инклюзивному образованию студентов с ОВЗ пока недостаточен, о чем свидетельствует опыт такого обучения Забайкальского государственного университета.

Список литературы:

1. Вильшанская А. Д., Прилуцкая М. И., Протченко Е. М. Психолого–медико–педагогический консилиум. Взаимодействие специалистов в решении проблем. М.: Генезис, 2012. 256 с.
2. Староверова М. С. Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / под ред. М. С. Староверовой. М.: ВЛАДОС, 2011. 167 с.
3. Кохан С. Т., Шурыгина Ю. Ю., Патеюк А. В. и др. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / под ред. С. Т. Кохана. Чита: ЗабГУ, 2016. 280 с.
4. Кохан С. Т., Патеюк А. В., Антонов В. Л. и др. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. 241 с.

References:

1. Vilshanskaya, A. D., Prilutskaya, M. I., & Protchenko, E. M. (2012). Psikhologo–mediko–pedagogicheskii konsilium. Vzaimodeistviye spetsialistov v reshenii problem. Moscow, Genezis, 256. (In Russian).
2. Staroverova, M. S., Kovalev, E. V., Zakharova, A. V., & al. (2011). Inklyuzivnoye obrazovaniye. Nastolnaya kniga pedagoga, rabotayushchego s detmi s OVZ: metodicheskoe posobiye. Ed. M. S. Staroverova. Moscow, VLADOS, 167. (In Russian).
3. Kokhan, S. T., Shurygina, Yu. Yu., Pateyuk, A. V., & al. (2016). Reabilitatsiya detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya. Ed. S. T. Kokhan. Chita, ZabGU, 280. (In Russian).
4. Kokhan, S. T., Pateyuk, A. V., Antonov, V. L., & al. (2016). Sotsialnaya rabota s invalidami: ucheb. posobiye. Chita, ZabGU, 241. (In Russian).

*Работа поступила
в редакцию 15.02.2017 г.*

*Принята к публикации
20.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Кохан С. Т., Патеюк А. В., Антонов В. Л. Исследование отношения студентов к инклюзивному образованию в Забайкальском государственном университете // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 257–260. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kokhan> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Kokhan, S., Pateyuk, A., & Antonov, V. (2017). Research of the relation of students to inclusive education at the Transbaikalia state university. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 257–260. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kokhan>, accessed 15.03.2017. (In Russian).